

TÍTULO: Percepción de estudiantes universitarios respecto al trabajo colaborativo interprofesional en el proceso de vacunación anti Covid-19.

Autores: Dra. Maitee Lajes Ugarte ^{1*}

MSc. Milagros de la Caridad Ugarte Marchena ²

DrC. Santiago Eduardo Lajes Choy ³

DrC. Jorge García Batán ⁴

Dr. Ariel Martínez Morell ⁵

¹ Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. Carretera Central Oeste. Máster en Ciencias.

² Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz. Cuba. Máster en Ciencias.

³ Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz. Cuba. Rector. Doctor en Ciencias.

⁴ Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz. Cuba. Director CECEDUC. Doctor en Ciencias.

⁵ Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña. Camagüey. Cuba. Máster en Ciencias.

*autor para la correspondencia: malaug2019@gmail.com, teléfono: 53625714, 32243827

XVI Conferencia internacional de Ciencias de la Educación. Desarrollo personal y ciudadano en época de pandemia.

Resumen:

Introducción: La COVID-19 ha impactado en los estudiantes universitarios en todo el mundo. Mientras que en educación muchas veces sólo se muestran las afectaciones, resulta necesario evidenciar también las competencias desarrolladas, buscando en cada acción de enfrentamiento a la pandemia, la oportunidad de desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. **Objetivo:** Mostrar la percepción de estudiantes universitarios respecto al trabajo colaborativo interprofesional, habilidades y valores desarrollados durante el proceso de vacunación anti Covid-19. **Método:** Estudio observacional analítico en forma transversal en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, con 40 estudiantes tanto de carreras de las Ciencias médicas como de las Ciencias Técnicas, Sociales y Humanísticas, de la universidad Ignacio Agramonte, todos participantes en la vacunación anticovid-19 en el municipio Camagüey, de junio a julio de 2021. Se analizaron variables como: opinión respecto al trabajo colaborativo en la vacunación y en el proceso formativo, habilidades y valores que según su percepción se desarrollaron durante el proceso de vacunación, valoración de la experiencia. Los métodos utilizados fueron: Análisis, síntesis, abstracción teórica, inductivo-deductivo y empíricos. **Resultados:** En la vacunación participaron estudiantes universitarios de diferentes carreras, trabajando de forma colaborativa. Con este proceso no sólo se logró la vacunación exitosa a la población sino se contribuyó a la formación de los estudiantes. **Conclusiones:** La mayoría de los estudiantes percibieron con el trabajo colaborativo interprofesional durante la vacunación anti-covid-19 haber desarrollado habilidades de cooperación y más de la mitad percibieron habilidades de trabajo en equipo, tolerancia y respeto, habilidades comunicativas y uso de tecnologías; valores como responsabilidad, respeto, compañerismo, compromiso y humanismo, fueron los que la mayoría de los estudiantes percibieron que se estimularon.

Palabras claves: Colaboración interprofesional, equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios, vacunación.